

Impacto de la segmentación en superpíxeles sobre clasificadores de imágenes multiespectrales basados en aprendizaje profundo

Álvaro G. Dieste¹, F. Javier Cardama¹, Francisco Argüello² y Dora B. Heras¹

Resumen— Hoy en día, los clasificadores basados en redes neuronales convolucionales son muy populares en el campo de la clasificación de imágenes de teledetección, dadas las excelentes precisiones que consiguen alcanzar. No obstante, sus altos costes computacionales también limitan en gran medida la aplicación de estos modelos de aprendizaje profundo, sobre todo en escenarios de tiempo real. Es posible emplear técnicas de segmentación para simplificar las imágenes y acelerar así este proceso. En este trabajo se analiza el impacto de incorporar una etapa de segmentación en superpíxeles como preprocesamiento a esquemas de clasificación basados en redes neuronales convolucionales, comprobando cómo es posible acelerar la clasificación de forma muy significativa y sin degradar las precisiones resultantes.

Palabras clave— teledetección, multiespectral, hiperespectral, clasificación de imágenes, redes neuronales convolucionales, segmentación en superpíxeles, OpenMP, GPU

I. INTRODUCCIÓN

EN el campo de la teledetección, las cámaras de imagen multi e hiperespectral capturan la interacción de la luz con los objetos de una escena a un gran nivel de detalle, dando lugar a imágenes con decenas o cientos de bandas, correspondiendo cada una a una longitud de onda de luz diferente [1]. La clasificación de imágenes en la teledetección consiste en asignar a cada píxel de la imagen una categoría que representa lo que se puede encontrar en él [2].

Para abordar este problema, en un inicio se recurrió a métodos de aprendizaje automático tradicionales, como la Máquina de Soporte de Vectores –SVM– [3]. Sin embargo, hoy en día los nuevos métodos de clasificación basados en aprendizaje profundo permiten obtener resultados de mayor precisión [4], [5], [6]. Ahora bien, estas nuevas técnicas también conllevan un considerable aumento del consumo de recursos computacionales [7], dando lugar a un compromiso entre si priorizar la precisión de clasificación, o la rapidez de la misma.

La segmentación y, en particular, la basada en superpíxeles, es una técnica que se ha empleado recurrentemente en los últimos años para reducir el

consumo de recursos computacionales en la clasificación en teledetección [8], [9], [10]. Los superpíxeles permiten agregar conjuntos de píxeles similares, de cara a tratarlos como uno único en posteriores procesamientos. De este modo, la categoría predicha para un superpíxel puede propagarse a todos los píxeles que contiene, en lugar de tener que predecir individualmente la categoría de cada uno de estos, reduciendo así el coste de clasificar la imagen completa. En este trabajo se analiza el impacto de incorporar una segmentación en superpíxeles como etapa de preprocesamiento a esquemas de clasificación basados en redes de aprendizaje profundo. El análisis se realiza tanto en términos de precisión de la clasificación como en cuanto a consumo de recursos computacionales.

El resto del artículo se organiza como sigue. El Apartado II presenta las técnicas de clasificación basadas en aprendizaje profundo y de segmentación en superpíxeles empleadas en este trabajo. El Apartado III detalla los esquemas de clasificación concretos que se evaluarán. El Apartado IV presenta las condiciones experimentales bajo las que se ponen a prueba estos esquemas al incorporarles la segmentación en superpíxeles, y detalla los resultados experimentales recogidos. Finalmente, el Apartado V cierra el trabajo presentando las conclusiones más relevantes que se han realizado al respecto.

II. CONTEXTO CIENTÍFICO

Esta sección comenzará presentando las técnicas de clasificación basadas en aprendizaje profundo con las que se trabajará, y continuará introduciendo los conceptos asociados a la segmentación en superpíxeles a incorporar.

A. Métodos de clasificación de imágenes basados en aprendizaje profundo

A lo largo de la última década, las redes neuronales han experimentado un aumento vertiginoso en cuanto a su aplicación para resolver una variedad de problemas [11]. En cuanto a la visión por computador y, por lo tanto, en la clasificación en teledetección, la arquitectura neuronal más popular es la Red Neuronal Convolucional –CNN– [12].

Una CNN se construye intercalando dos tipos de capas: las convolucionales y las de reducción de muestreo. Cada capa convolucional aplica una variedad de convoluciones (filtros) a la información de entrada

¹Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), Universidade de Santiago de Compostela, e-mail: {alvaro.goldar.dieste, javier.cardama, dora.blanco}@usc.es.

²Dpto. de Electrónica e Computación, Universidade de Santiago de Compostela, España, e-mail: francisco.arguello@usc.es.

para extraer diferentes tipos de características de la misma. Por otra parte, cada capa de reducción de muestreo reduce la dimensionalidad espacial de la información de entrada, lo cual permite conformar un conocimiento general sobre qué características identifican a cada tipo de elemento presente. Esto es gracias a filtrar ruido en las características para preservar aquellas trazas más relevantes, y a desvincularlas de sus posiciones espaciales. De forma adicional, el menor tamaño resultante también permite reducir la carga computacional de posteriores capas de la red. Al combinar de forma reiterada capas de cada tipo, una red convolucional comienza extrayendo características simples de la información de entrada, que poco a poco se tornan más discriminativas de las categorías a reconocer. Como sección final de una red convolucional se suele incorporar una serie de capas densas, cuya función es tomar las características extraídas y procesarlas para determinar, de entre todas las categorías disponibles, la que mejor representan.

La intuición dice que, cuanto más profunda sea una arquitectura neuronal, podrá extraer características más elaboradas de la información de entrada para poder discriminar mejor una categoría dada de las demás. Es por ello que, con el paso de los años, la tendencia en el diseño de las **CNN** ha evolucionado desde arquitecturas con dos o tres capas [12] a arquitecturas con decenas o cientos de capas, comúnmente conocidas como Redes Residuales –**ResNet**– [13]. En un inicio simplemente se trató de encadenar una multitud de capas convolucionales tras otras, pero este enfoque ocasiona problemas como el desvanecimiento de las características extraídas a medida que recorren la red [13], y de los gradientes en el proceso de retropropagación [14]. Para tratar de solventar estos problemas, en [13] se propuso incorporar “atajos” de capas de bajo nivel a capas de alto nivel.

Basándose en esta idea se puede definir un *bloque residual*, que habitúa ser el componente básico de construcción de una **CNN** residual. La Figura 1 representa la arquitectura de uno de estos bloques. Como se puede observar, la salida Y de este bloque no es exclusivamente el resultado $G(X)$ de aplicar a la entrada X las convoluciones pertinentes, sino que también se preserva en cierto modo la información de entrada sin alterar. De este modo, un bloque residual consigue propagar parcialmente su información de entrada original a capas que se encuentren más adelante, saltando las capas intermedias, lo cual consigue reducir los problemas anteriormente presentados a la hora de construir una **CNN** muy profunda. Gracias a ello, se hizo viable construir grandes **CNNs** que constituyen la base de las arquitecturas neuronales modernas para visión por computador por sus altas precisiones, a la vez que resultan fáciles de comprender y de entrenar. Por supuesto, la tendencia también se ha trasladado al ámbito de la clasificación en teledetección [15], [16].

B. Métodos de segmentación de imágenes en superpíxeles

En las resoluciones de imagen consideradas estándar hoy en día, el número de píxeles presentes supera rápidamente el orden de millones, dificultando la aplicación de muchos algoritmos de visión por computador.

Los superpíxeles son segmentos que agrupan píxeles espacialmente próximos con características similares, dando lugar a regiones homogéneas. En el caso de imágenes multi o hiperespectrales, se consideran las características del vector espectral asociado a cada píxel. Los segmentos no tienen formas predefinidas, sino que pueden adaptar su tamaño y forma a los objetos presentes en la escena a segmentar. La Figura 2 refleja el resultado de segmentar con superpíxeles una imagen de prueba.

Al querer clasificar una imagen en teledetección, el beneficio resultante de realizar una segmentación basada en superpíxeles es que se debe predecir la categoría de muchos menos elementos que si se clasificase la imagen a nivel de píxel [17]. Cada superpíxel da lugar a un elemento que procesar. La entrada al clasificador asociada a cada superpíxel se suele denominar *parche*, y se construye del siguiente modo:

- El parche consiste en una región de $N \times N$ píxeles centrada en torno al píxel central del superpíxel.
- Para determinar la categoría del parche, se escoge aquella que más se repite entre todos los píxeles que pertenezcan al superpíxel.

III. ESQUEMAS DE CLASIFICACIÓN

El primer esquema que se analizará en este trabajo será una sencilla **CNN** basada en la propuesta de [17], que representará a las redes poco profundas que se comenzaron a utilizar al introducir el aprendizaje profundo en la clasificación en teledetección. La Figura 3 aporta una representación visual de la estructura de esta **CNN**.

Como se puede apreciar en la figura, la entrada de la red es el parche asociado a una muestra que se quiere clasificar. Se representa el caso concreto de extraer el parche de un superpíxel, que sería perfectamente extrapolable al caso de extraer parches en base a píxeles. La primera sección de la red contiene dos pares de capas, constandingo cada par de una capa convolucional seguida de una capa de *max-pooling*, para realizar la extracción de características discriminativas a partir de la información de entrada. Todas estas características son procesadas por dos capas densas finales que realizan la clasificación. El Cuadro I detalla las características de cada capa de la red.

Continuando, el segundo esquema a estudiar en este trabajo será una **CNN** residual basada en el esquema de [15], que representa a las redes profundas que ofrecen resultados de muy alta calidad en tareas de clasificación en teledetección. El esquema se muestra en la Figura 4.

Para detallar este esquema, es necesario definir an-

Fig. 1: Esquema de la arquitectura de un bloque residual. Nótese cómo la información de entrada X se propaga también hacia la salida sin haber sufrido alteraciones.

Tabla I: Detalles de la arquitectura de la CNN 2D descrita. Las dimensiones de salida son las correspondientes a una entrada con dimensiones $H \times W \times B = 25 \times 25 \times B$. Antes de cada convolución se aplica un relleno en las dimensiones H y W de la información, para preservar el tamaño de las mismas.

#	Tipo	Dim. salida	Activación	Tam. filtro	Desplazamiento
1	Conv. 2D	$25 \times 25 \times 128$	ELU	3×3	1×1
2	Max-pool. 2D	$12 \times 12 \times 128$	–	2×2	2×2
3	Conv. 2D	$12 \times 12 \times 256$	ELU	3×3	1×1
4	Max-pool. 2D	$6 \times 6 \times 256$	–	2×2	2×2
5	Aplanamiento	9216×1	–	–	–
6	Densa	512×1	ELU	–	–
7	Densa	$C \times 1$	Softmax	–	–

(a) Región de la imagen de entrada.

(b) Región con la segmentación resultante superpuesta.

Fig. 2: Resultado de segmentar una imagen de prueba en superpíxeles. Nótese cómo los superpíxeles presentan un tamaño semejante, pero con límites que se adaptan a los bordes de los objetos presentes en la escena.

tes una *etapa residual*, que es un componente que consiste en múltiples bloques residuales conectados unos tras otros. Dentro de cada etapa, las capas convolucionales contenidas emplearán el mismo número de filtros, preservando así el número de mapas de características generados tras cada convolución.

El esquema contará con un total de tres etapas residuales, cada una con un número mayor de filtros que la anterior. La salida de la sección convolucional de la red será la fusión de las características extraídas tras cada una de las tres etapas residuales. El objetivo es proporcionar a la etapa de clasificación final información de baja, media y alta abstracción. La fusión consistirá en una suma de los mapas de características salientes en cada etapa –como la suma dentro

de un bloque residual–. El resultado de la fusión será procesado por una capa de *average-pooling* global. Tras ello, se realizará la clasificación empleando una única capa densa que tome el resultado del *pooling* global para predecir la categoría de la información de entrada.

De forma análoga al anterior esquema, el Cuadro II detalla las características de cada capa de la red. Estas capas convolucionales emplean un menor número de filtros en comparación a la CNN poco profunda para tratar de mantener unos tiempos de ejecución del esquema moderados, puesto que ya se verán notablemente incrementados por la gran profundidad de la red. Precisamente por esta última consideración, se ha incorporado un paso de normalización por lotes [18] en los bloques residuales que componen cada etapa, tras las capas convolucionales y antes de las funciones de activación asociadas, ya que ayudará a acelerar la convergencia de la red [19].

Respecto a la segmentación que se aplicará como preprocesamiento para tratar las imágenes a nivel de superpíxel, se ha seleccionado para todos los experimentos la llamada SLIC, de entre la gran variedad de técnicas basadas en superpíxeles propuestas en la literatura. Esta permite obtener segmentaciones con buena adherencia a los bordes presentes en la imagen, y con coste computacional menor que otros algoritmos de calidad similar. Además, permite personalizar a través de parámetros de entrada el tamaño de los superpíxeles obtenidos, así como su regularidad, haciendo que sean más o menos cuadrados [20],

Fig. 3: Esquema de la arquitectura de la CNN 2D descrita. Las dimensiones son las correspondientes a una entrada con dimensiones $H \times W \times B = 25 \times 25 \times B$.

Tabla II: Detalles de la arquitectura de la CNN 2D residual descrita. Las dimensiones de salida son las correspondientes a un parche con dimensiones $H \times W \times B = 25 \times 25 \times B$. No se incluyen las dos capas convolucionales que adaptarían la salida de las dos primeras etapas a la dimensionalidad de la tercera etapa de cara a la fusión de características. Los filtros de estas convoluciones intermedias también serían de tamaño 1×1 , y les seguiría la función ELU.

Etapa	#	Tipo	Dim. salida	Activación	Tam. filtro	Desplazamiento
1	1	Conv. 2D	$25 \times 25 \times 16$	ELU	1×1	1×1
	2-7	Conv. 2D	$25 \times 25 \times 16$	ELU	3×3	1×1
2	8	Conv. 2D	$25 \times 25 \times 32$	ELU	1×1	1×1
	9-14	Conv. 2D	$25 \times 25 \times 32$	ELU	3×3	1×1
3	15	Conv. 2D	$25 \times 25 \times 64$	ELU	1×1	1×1
	16-21	Conv. 2D	$25 \times 25 \times 64$	ELU	3×3	1×1
-	22	Avg-pool. 2D	$1 \times 1 \times 64$	-	25×25	25×25
-	23	Aplanamiento	64×1	-	-	-
-	24	Densa	$C \times 1$	Softmax	-	-

[21]. Esta flexibilidad es de interés para adecuar los resultados de la segmentación a las características espaciales de la imagen con la que se trabaja.

La propuesta original del funcionamiento de SLIC se describe en [21]. De partida, SLIC permite que cualquier píxel de la imagen cambie de superpíxel en cada iteración. Por ello, es necesario recorrer en cada repetición un rango de búsqueda de múltiples píxeles alrededor de todo píxel de la imagen, para determinar qué superpíxeles se encuentran cerca de cada uno, y evaluar si cambiar su pertenencia hacia ellos o no.

En este trabajo se propone una modificación del

algoritmo basada en que, por la naturaleza iterativa del mismo, los píxeles de los bordes de los superpíxeles son siempre los que tienen más probabilidades de cambiar de segmento de una iteración a otra. Se propone restringir las actualizaciones de los píxeles, de modo que tan solo puedan cambiar de superpíxel aquellos que se encuentren en bordes entre segmentos. Aunque es esperable que la segmentación evolucione más despacio, sobre todo al comienzo, esto podría solventarse permitiendo realizar algunas iteraciones más durante la segmentación. Este sobrecoste debería ser compensado con creces por reducir enormemente

Fig. 4: Esquema de la arquitectura de la CNN 2D residual descrita. Las dimensiones son las correspondientes a una entrada con dimensiones $H \times W \times B = 25 \times 25 \times B$. Nótese cómo las características empleadas en clasificación final se extraen de las tres etapas residuales, cada una centrada en extraer características más abstractas que la anterior.

la carga computacional de cada iteración. Esto será gracias a no tener que comprobar el cambio de segmento para todos los píxeles, y a poder obtener directamente los segmentos candidatos para el cambio de cada píxel.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Los esquemas de clasificación descritos anteriormente serán evaluados usando un conjunto de datos de imágenes de cuencas de ríos gallegos. Estas imágenes fueron tomadas en 2018 con una cámara multispectral MicaSense RedEdge-MX [22], montada en un vehículo aéreo no tripulado, y volando a 120 m de altitud. Los sensores de esta cámara permiten capturar, cada segundo, cinco bandas espectrales correspondientes a las longitudes de onda de 475 nm (azul), 560 nm (verde), 668 nm (rojo), 717 nm (*red edge*), y 842 nm (infrarrojo cercano), dando lugar a una resolución espacial de 8,2 cm/píxel.

Serán tres las imágenes a emplear, y cubrirán diferentes localizaciones a lo largo del río Oitavén, situado en la provincia gallega de Pontevedra:

11. **Oitavén.** Dimensiones de 6689×6722 píxeles (*alto \times ancho*), cubriendo un total de $758,30 \times 759,41$ m.
12. **Ermidas.** Dimensiones de 11924×18972 píxeles, cubriendo un total de $1373,60 \times 2177,42$ m.
13. **Eiras.** Dimensiones de 5176×18221 píxeles, cu-

briendo un total de $643,40 \times 2256,55$ m.

En la Figura 5 se puede observar la imagen en color compuesto correspondiente a una de las tres imágenes de ríos, junto con sus datos de referencia; no se representan las dos imágenes restantes por brevedad. El Cuadro III detalla la información de las once categorías identificables en la información de referencia de cada imagen. Para segmentarlas se ha empleado SLIC con una media de 800 píxeles/superpíxel, y un parámetro de compacidad de 40 puntos, tomando como referencia [17]. Dada la naturaleza iterativa de Simple Linear Iterative Clustering (SLIC), se limita a 10 el número de iteraciones permitidas, deteniéndose antes en caso de que el error entre repeticiones baje de los 200 puntos.

El desempeño de los esquemas de clasificación se valorará tanto en términos de precisión, como en términos de rendimiento computacional. En cuanto a precisión, se emplearán las siguientes medidas estándar en el ámbito de la clasificación en teledetección [23]:

- **OA:** porcentaje total de píxeles correctamente clasificados.
- **AA:** media de los porcentajes de píxeles correctamente clasificados dentro de cada categoría.
- **k:** porcentaje de acierto total en píxeles corregido tras tener en cuenta cuántos aciertos se pueden

Tabla III: Categorías identificables en las tres imágenes multispectrales de cuencas de ríos gallegos. Se indica además el número de muestras disponibles en cada imagen tanto a nivel de píxel como tras haberlas segmentado en superpíxeles.

# y color	Categoría	Oitavén		Ermidas		Eiras	
		segmentos	píxeles	segmentos	píxeles	segmentos	píxeles
1.	Agua	649	322 603	351	163 930	1410	734 617
2.	Roble	3328	1 543 811	1695	804 040	4946	2 030 824
3.	Tejados	187	86 814	235	138 678	18	8232
4.	Prado	4413	2 604 511	5521	3 423 506	2243	744 978
5.	Asfalto	83	44 069	1520	737 409	150	85 209
6.	Tierra	331	112 644	342	123 416	350	96 935
7.	Piedra	670	382 437	775	174 088	1388	144 800
8.	Cemento	208	52 911	65	32 866	74	27 061
9.	Vegetación de ribera	321	137 516	0	0	135	46 927
10.	Eucalipto	830	499 623	3899	1 135 997	31	8451
11.	Pino	3927	1 076 619	582	184 547	292	95 132
Muestras totales:		14 947	6 863 558	14 985	6 918 477	11 037	4 023 166

Fig. 5: Imagen en color compuesta correspondiente a la imagen multispectral del Río Oitavén, junto con la información de referencia asociada.

esperar por mero azar.

El entrenamiento y prueba de un esquema sobre una imagen también será evaluado en cuanto a tiempo de ejecución requerido, determinando las aceleraciones *–speedups–* resultantes de clasificar en base a superpíxeles en lugar de a nivel de píxel.

El computador sobre el cual se lanzarán todos los experimentos dispondrá de dos procesadores Intel Xeon Gold 5220 [24], 192 GB de memoria RAM, y la tarjeta gráfica NVIDIA Tesla V100S con 32 GB de VRAM [25]. En cuanto al entorno de software, se empleará el sistema operativo CentOS 8.2.2004 [26], junto con Python 3.8.5 [27], GNU Compiler Collection 9.3.0 [28], y CUDA 11.2.67 [29] con soporte para cuDNN [30].

El lenguaje Python se empleará para prácticamente la totalidad de los códigos desarrollados. Los paquetes

más destacables de los que dependen serían PyTorch 1.8.0 [31], NumPy 1.19.2 [32], y scikit-learn 0.24.1 [33]. El lenguaje C++ [34] se utilizará para desarrollar códigos auxiliares que se comuniquen con los códigos principales, para acelerar el preprocesamiento de las imágenes experimentales. Cabe destacar, sobre todo, que la implementación personalizada de SLIC se ha preparado sobre C++ y se ha adaptado a un modelo de ejecución multihilo a través de la interfaz de programación OpenMP [35], con la intención de minimizar todo lo posible el impacto de incorporar esta etapa al flujo de clasificación.

Todas las imágenes serán segmentadas empleado 16 hilos en la ejecución de SLIC. Basándose en el tamaño medio de 800 píxeles/superpíxel, se ha decidido optar por un parámetro de vecindad $N = 25$, al igual que en [17], de modo que los parches de entrada a los esquemas tendrán un tamaño de 25×25 píxeles. Además, como es habitual, todas las muestras serán normalizadas al rango $[0, 1]$ para facilitar a los clasificadores su aprendizaje.

Para entrenar los esquemas basados en aprendizaje profundo, se inicializarán todos los parámetros de las redes a valores aleatorios según la Inicialización de Xavier –o de Glorot– [36]. Las muestras de entrenamiento se procesarán en lotes de 128 elementos, para ajustar los parámetros en el proceso de retropropagación con el optimizador Adam [37], que ha resultado ser una opción muy popular en los últimos años, sobre todo por su buena capacidad para entrenar redes complejas y profundas. Sus parámetros β se ajustarán a $\beta_1 = 0,9$ y $\beta_2 = 0,999$, junto con un ratio de aprendizaje $\alpha = 0,001$. Tras una serie de pruebas, se han determinado las épocas que se reflejan en el Cuadro IV para entrenar cada esquema neuronal, habiendo escogido un valor que permita a la red acercarse a un mínimo local una vez consumidas cerca del 50% de épocas disponibles, y dejando el resto de épocas para tratar de converger a dicho mínimo. Precisamente, para ello se monitorizará el error de validación durante el entrenamiento para detectar la proximidad posibles mínimos, y reducir en consecuencia el ratio de aprendizaje para facilitar la convergencia.

Por completitud comparativa, además de emplear los dos clasificadores neuronales presentados anteriormente, los experimentos de este trabajo también incluirán un clasificador basado en *SVM*. Esta técnica se toma como representante del aprendizaje automático tradicional, al ser capaz de reportar precisiones relativamente comparables incluso a algunos modelos modernos de aprendizaje profundo [4].

Se suministrarán a los clasificadores el 15 %, 35 % y 55 % de las muestras disponibles. Cada uno de estos tres entrenamientos tendrá su versión análoga sin segmentación, y se suministrarán tantas muestras a nivel de píxel como sean necesarias para igualar el número absoluto de muestras de entrenamiento en base a superpíxeles, de modo que las condiciones de partida sean comparables. El subconjunto de muestras de entrenamiento se escogerá aleatoriamente de entre todas las disponibles. Las muestras restantes se dividirán a su vez en otros dos subconjuntos, también de forma aleatoria. Un primer subconjunto de validación tomará el 5 % de las muestras en base a superpíxeles, y el mismo número absoluto en base a píxeles, para monitorizar el progreso de los esquemas de aprendizaje profundo durante su entrenamiento. Todas las muestras restantes se incorporarán al subconjunto de prueba sobre el que se evaluará la capacidad de generalización de los esquemas una vez hayan sido entrenados.

Dada la aleatoriedad inherente a estos experimentos, tanto por la elección de los subconjuntos de muestras, como por la inicialización aleatoria de los parámetros de las redes neuronales, se repetirá cada experimento individual un total de 10 veces, y se reportarán los valores medios de las métricas.

En los Cuadros V a VII se reflejan los resultados obtenidos durante la fase experimental sobre las imágenes *Ermidas*, *Oitavén*, y *Eiras* respectivamente. Cabe resaltar que, por brevedad, en los dos últimos casos se han reflejado directamente los resultados para el mayor porcentaje de muestras de entrenamiento, al poder apreciar respecto a este factor las mismas tendencias que en el primer caso.

A nivel global, puede observarse una tendencia a que se incrementen las precisiones a medida que se incrementa el número de muestras empleadas durante el entrenamiento. Esto es coherente y esperable. Por otra parte, *SVM* resulta ser el clasificador que proporciona las precisiones más bajas. Las mejores precisiones son obtenidas por la *CNN* residual, independientemente de la imagen y del número de muestras empleadas, gracias a la gran profundidad que presenta para extraer características mucho más complejas y completas de la información a tratar. Estos resultados son coherentes con los publicados para clasificación a nivel de píxel por otros autores [4], [5], [6]. En cuanto a los casos en que se incorpora la segmentación en superpíxeles, se sigue sosteniendo esta jerarquía de clasificadores al ordenarlos en base a precisiones.

En cuanto a tiempo de ejecución, se observa además que emplear un mayor número de muestras de

entrenamiento incrementa, de manera directamente proporcional, el tiempo de entrenamiento de los clasificadores. *SVM* requiere el menor tiempo de entrenamiento de entre todos. Es conveniente destacar que la etapa de prueba de *SVM* no resulta tan veloz en comparación a las redes dado que se ejecuta sobre *CPU*, mientras que estas últimas lo hacen sobre *GPU*. La *CNN* simple resulta ser la más veloz de los esquemas de aprendizaje profundo, lo cual es esperable al ser la red que menos operaciones convolucionales.

Si se analizan los diferentes tiempos de cada clasificador concreto, se puede observar que el uso de superpíxeles no afecta a la etapa de entrenamiento, ya que el total de elementos suministrados al clasificador es el mismo trabajando a nivel de píxel que a nivel de superpíxel¹. Lo realmente interesante sucede en la etapa de prueba de los esquemas, ya que emplear superpíxeles conlleva un cambio de escala en los tiempos de clasificación, pasando de cientos de segundos, a valores de 1 o 2 segundos. Esto es gracias a realizar predicciones en base a superpíxeles que contienen cientos de píxeles, haciendo que los clasificadores deban procesar al final muchos menos elementos para poder clasificar una imagen al completo.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha estudiado la aplicación de una segmentación en superpíxeles a esquemas de clasificación de imágenes multi e hiperespectrales basados en aprendizaje profundo, con el objetivo de reducir el tiempo de ejecución de estos costosos modelos.

Las principales contribuciones de este trabajo son las siguientes:

- Se ha comprobado experimentalmente que la incorporación de una segmentación en superpíxeles a los clasificadores basados en aprendizaje profundo permite reducir significativamente el coste computacional de clasificar una imagen.
- Además, los superpíxeles permiten eliminar información redundante para una clasificación mientras que preservan la que sí es importante, habiéndose comprobado experimentalmente al no degradar las precisiones que los clasificadores son capaces de alcanzar.
- La etapa de segmentación en superpíxeles propuesta en este trabajo se basa en el algoritmo *SLIC*, que se ha optimizado y paralelizado con el objeto de limitar el sobre coste computacional que pueda ocasionar frente al procesamiento de la imagen a nivel de píxel.
- Se han considerado clasificadores basados en redes *CNN*, al ser el tipo de arquitectura neuronal más popular durante los últimos años en el ámbito de la clasificación en teledetección. Se ha incluido una *CNN* simple, así como una *CNN* muy profunda, comúnmente denominada residual. Consecuentemente, las conclusiones de

¹El incremento del tiempo de entrenamiento de *SVM* al trabajar con superpíxeles radica en el sobre coste de tener que transformar cada parche a procesar en un vector espectral de resumen.

Tabla IV: Número de épocas de entrenamiento designadas para cada clasificador de aprendizaje profundo a evaluar.

	CNN	CNN 2D residual
# de épocas	100	200

Tabla V: Resultados experimentales de los tres clasificadores sobre la imagen *Riachuelo Ermidas*. Las mejores precisiones se resaltan en **negrita**.

% muestras entrenamiento		SVM		CNN		CNN residual	
		píxeles	superpíxeles	píxeles	superpíxeles	píxeles	superpíxeles
15 %	OA (%)	84.51	92.81	91.56	94.22	96.45	97.53
	AA (%)	63.75	69.36	73.14	73.38	82.73	83.86
	k (%)	77.42	84.75	87.90	87.47	94.93	94.68
	tiempo entrenamiento (s)	5.15	5.06	59.28	58.33	224.49	207.07
	speedup entrenamiento		1.02x		1.02x		1.08x
	tiempo prueba (s)	382.56	1.84	469.37	1.19	724.32	1.61
	speedup prueba		207.40x		393.79x		449.99x
35 %	OA (%)	86.26	94.59	94.76	96.43	97.82	97.91
	AA (%)	68.92	74.50	80.39	79.17	86.85	85.95
	k (%)	80.12	88.49	92.51	92.28	98.89	95.59
	tiempo entrenamiento (s)	11.83	14.34	82.70	76.56	361.42	355.45
	speedup entrenamiento		0.83x		1.08x		1.02x
	tiempo prueba (s)	676.71	1.85	467.28	0.98	716.50	1.31
	speedup prueba		365.82x		474.94x		548.24x
55 %	OA (%)	87.00	95.16	95.82	97.01	98.26	98.45
	AA (%)	70.80	77.00	82.39	81.53	87.63	87.06
	k (%)	81.23	89.74	94.02	93.57	97.51	96.67
	tiempo entrenamiento (s)	24.43	27.73	101.80	98.47	523.03	511.50
	speedup entrenamiento		0.88x		1.03x		1.02x
	tiempo prueba (s)	1014.13	1.84	470.47	0.76	719.11	1.02
	speedup prueba		550.46x		621.13x		706.80x

Tabla VI: Resultados experimentales de los tres clasificadores sobre la imagen *Río Oitavén*. Las mejores precisiones se resaltan en **negrita**.

% muestras entrenamiento		SVM		CNN		CNN residual	
		píxeles	superpíxeles	píxeles	superpíxeles	píxeles	superpíxeles
55 %	OA (%)	75.75	87.03	85.60	87.58	95.59	95.49
	AA (%)	66.62	78.61	75.41	75.23	92.56	91.71
	k (%)	67.94	81.11	81.17	81.75	94.27	93.45
	tiempo entrenamiento (s)	49.51	56.42	98.67	95.85	515.04	504.35
	speedup entrenamiento		0.88x		1.03x		1.02x
	tiempo prueba (s)	1572.19	2.18	461.66	0.74	707.15	1.03
	speedup prueba		720.77x		620.67x		689.00x

Tabla VII: Resultados experimentales de los tres clasificadores a evaluar, sobre la imagen *Embalse Eiras*. Las mejores precisiones se resaltan en **negrita**.

% muestras entrenamiento		SVM		CNN		CNN residual	
		píxeles	superpíxeles	píxeles	superpíxeles	píxeles	superpíxeles
55 %	OA (%)	88.00	92.88	94.19	94.21	97.56	98.08
	AA (%)	62.89	62.64	77.74	75.57	93.01	94.64
	k (%)	81.89	87.24	91.33	89.54	96.38	96.64
	tiempo entrenamiento (s)	13.86	24.48	82.80	80.11	402.48	398.98
	speedup entrenamiento		0.57x		1.03x		1.01x
	tiempo prueba (s)	391.44	1.48	274.72	0.69	419.71	0.90
	speedup prueba		265.15x		396.94x		464.40x

ese trabajo son extrapolables a un gran número de clasificadores propuestos en la literatura por otros autores, al compartir el mismo tipo de arquitecturas neuronales.

En cuanto a las posibles ampliaciones del trabajo realizado, también se han abierto diversas vías, tales como:

- Determinar la influencia del algoritmo de segmentación basado en superpíxeles en el desempeño de los clasificadores. Por otra parte, muchos algoritmos de segmentación en superpíxeles permiten personalizar un factor de compacidad al igual que SLIC, así que sería de interés analizar el impacto de este valor.
- Para la fase experimental de este trabajo se han empleado imágenes multiespectrales de un conjunto de datos de cuencas de ríos gallegos. Sería interesante realizar experimentos similares sobre imágenes multi o hiperespectrales de gran resolución de otros conjuntos de datos.
- Sería útil incorporar al análisis nuevos esquemas de clasificación para teledetección basados en otras arquitecturas neuronales diferentes, para incrementar la cobertura de este estudio.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado en parte por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España [número de subvención PID2019-104834GB-I00], y la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Xunta de Galicia [números ED431C 2018/19, y 2019-2022 ED431G-2019/04]. Este trabajo también ha sido financiado por la Junta de Castilla y León ERDF (PROPHET-2 Project) [número VA226P20]. Todos ellos están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

REFERENCIAS

- [1] Lingli Zhu, Juha Suomalainen, Jingbin Liu, Juha Hyypä, Harri Kaartinen, and Henrik Haggren, "A Review: Remote Sensing Sensors," in *Multi-purposive Application of Geospatial Data*, Rustam B. Rustamov, Sabina Hasanova, and Mahfuza H. Zeynalova, Eds., chapter 2. IntechOpen, Rijeka, 2018.
- [2] D Chutia, D K Bhattacharyya, K K Sarma, R Kalita, and S Sudhakar, "Hyperspectral Remote Sensing Classifications: A Perspective Survey," *Transactions in GIS*, vol. 20, no. 4, pp. 463–490, 2016.
- [3] F. Melgani and L. Bruzzone, "Classification of hyperspectral remote sensing images with support vector machines," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 42, no. 8, pp. 1778–1790, 2004.
- [4] M.E. Paoletti, J.M. Haut, J. Plaza, and A. Plaza, "Deep learning classifiers for hyperspectral imaging: A review," *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 158, pp. 279–317, 2019.
- [5] Shutao Li, Weiwei Song, Leyuan Fang, Yushi Chen, Pedram Ghamisi, and Jón Atli Benediktsson, "Deep Learning for Hyperspectral Image Classification: An Overview," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 57, no. 9, pp. 6690–6709, 2019.
- [6] Nicolas Audebert, Bertrand Le Saux, and Sebastien Lefevre, "Deep Learning for Classification of Hyperspectral Data: A Comparative Review," *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, vol. 7, no. 2, pp. 159–173, 2019.
- [7] Shuanglong Liu, Ringo S. W. Chu, Xiwei Wang, and Wayne Luk, "Optimizing CNN-Based Hyperspectral Image Classification on FPGAs," in *Applied Reconfigurable Computing*, Christian Hochberger, Brent Nelson, Andreas Koch, Roger Woods, and Pedro Diniz, Eds., Cham, 2019, pp. 17–31, Springer International Publishing.
- [8] Cheng Shi and Chi-Man Pun, "Superpixel-based 3D deep neural networks for hyperspectral image classification," *Pattern Recognition*, vol. 74, pp. 600–616, 2018.
- [9] Pedro G. Bascoy, Alberto S. Garea, Dora B. Heras, Francisco Argüello, and Alvaro Ordóñez, "Texture-based analysis of hydrographical basins with multispectral imagery," in *Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XXI*, Christopher M. U. Neale and Antonino Maltese, Eds. International Society for Optics and Photonics, 2019, vol. 11149, pp. 225 – 234, SPIE.
- [10] Francisco Argüello, Dora B. Heras, Alberto S. Garea, and Pablo Quesada-Barriuso, "Watershed Monitoring in Galicia from UAV Multispectral Imagery Using Advanced Texture Methods," *Remote Sensing*, vol. 13, no. 14, 2021.
- [11] Yoshua Bengio, "Learning Deep Architectures for AI," *Found. Trends Mach. Learn.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–127, Jan. 2009.
- [12] Y. Lecun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, "Gradient-based learning applied to document recognition," *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.
- [13] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," in *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 770–778.
- [14] Rupesh Kumar Srivastava, Klaus Greff, and Jürgen Schmidhuber, "Training Very Deep Networks," in *Proceedings of the 28th International Conference on Neural Information Processing Systems - Volume 2*, Cambridge, MA, USA, 2015, NIPS'15, p. 2377–2385, MIT Press.
- [15] Weiwei Song, Shutao Li, Leyuan Fang, and Ting Lu, "Hyperspectral Image Classification With Deep Feature Fusion Network," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 56, no. 6, pp. 3173–3184, 2018.
- [16] Mercedes E. Paoletti, Juan Mario Haut, Ruben Fernandez-Beltran, Javier Plaza, Antonio J. Plaza, and Filiberto Pla, "Deep Pyramidal Residual Networks for Spectral-Spatial Hyperspectral Image Classification," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 57, no. 2, pp. 740–754, 2019.
- [17] Álvaro Acción, Francisco Argüello, and Dora B. Heras, "Dual-Window Superpixel Data Augmentation for Hyperspectral Image Classification," *Applied Sciences*, vol. 10, no. 24, 2020.
- [18] Sergey Ioffe and Christian Szegedy, "Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift," in *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning*, Francis Bach and David Blei, Eds., Lille, France, 7 2015, vol. 37 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 448–456, PMLR.
- [19] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 6 2016.
- [20] David Stutz, Alexander Hermans, and Bastian Leibe, "Superpixels: An evaluation of the state-of-the-art," *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 166, pp. 1–27, 2018.
- [21] Radhakrishna Achanta, Appu Shaji, Kevin Smith, Aurelien Lucchi, Pascal Fua, and Sabine Süsstrunk, "SLIC Superpixels Compared to State-of-the-Art Superpixel Methods," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 34, no. 11, pp. 2274–2282, 2012.
- [22] AgEagle Sensor Systems Inc., d/b/a MicaSense, "RedEdge-MX | MicaSense," 2021, En línea; consultado el 14 de junio de 2021.
- [23] Russell G. Congalton, "A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data," *Remote Sensing of Environment*, vol. 37, no. 1, pp. 35–46, 1991.
- [24] Colaboradores de WikiChip, "Xeon Gold 5220 – Intel – WikiChip," En línea; consultado el 23 de junio de 2021.
- [25] NVIDIA Corporation, "NVIDIA Tesla V100 GPU Accelerator," En línea; consultado el 23 de junio de 2021.
- [26] The CentOS Project, "The CentOS Project," En línea; consultado el 23 de junio de 2021.
- [27] Python Software Foundation, "Welcome to Python.org," En línea; consultado el 23 de junio de 2021.
- [28] Free Software Foundation, Inc., "GCC, the GNU Compiler Collection – GNU Project – Free Software Foundation (FSF)," En línea; consultado el 23 de junio de 2021.

- [29] NVIDIA Corporation, “CUDA Zone | NVIDIA Developer,” En línea; consultado el 23 de junio de 2021.
- [30] Sharan Chetlur, Cliff Woolley, Philippe Vandermersch, Jonathan Cohen, John Tran, Bryan Catanzaro, and Evan Shelhamer, “cuDNN: Efficient Primitives for Deep Learning,” 2014.
- [31] Adam Paszke, Sam Gross, Francisco Massa, and et al., “PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 32*, H. Wallach, H. Larochelle, A. Beygelzimer, F. d'Alché-Buc, E. Fox, and R. Garnett, Eds., pp. 8024–8035. Curran Associates, Inc., 2019.
- [32] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt, and et al., “Array programming with NumPy,” *Nature*, vol. 585, no. 7825, pp. 357–362, Sept. 2020.
- [33] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, and et al., “Scikit-learn: Machine Learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [34] Standard C++ Foundation, “Standard C++,” En línea; consultado el 23 de junio de 2021.
- [35] OpenMP Architecture Review Board (ARB), “Home – OpenMP,” En línea; consultado el 23 de junio de 2021.
- [36] Xavier Glorot and Yoshua Bengio, “Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks,” in *Proceedings of the Thirteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, Yee Whye Teh and Mike Titterton, Eds., Chia Laguna Resort, Sardinia, Italy, 5 2010, vol. 9 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 249–256, PMLR.
- [37] Diederik P. Kingma and Jimmy Ba, “Adam: A Method for Stochastic Optimization,” 2017.